

文化差异对中美商务沟通的影响研究

孙莉

南阳理工学院外国语学院, 河南南阳 473004

摘要: 据记载, 美国和中国于 1784 年已有商务往来, 美国商人一直把中国看成拥有众多消费者、有很大的商业开发潜力的国家。但是因为美国和中国的历史文化存在诸多差异, 导致两国在商务沟通中存在一些误解, 也成为影响两国贸易关系的其中一个因素。本文从美国对中国的印象出发, 着重分析商务沟通中美国对中国的三点误解: 美国对中国礼节的误解、对中国时间观念的误解、对中国诚信的误解, 解释这些误解产生的文化原因, 并提出两点建议, 以期促进中美商业互信和合作。

关键词: 商务沟通; 美国对中国的误解; 建议

国际商务沟通是来自不同国家、不同民族的企业之间为了实现某种交易而进行的国际商务活动的谈判过程。国际商务沟通者来自不同的国家、不同的民族。文化是一个国家和民族独特的传统和习俗, 塑造着该民族特有的态度和行为, 不会轻易改变^[1]。中国是一个有着两千多年文化的文明古国, 以农业文明和礼制文化为主。而美国是一个只有 240 多年历史的多元文化国家, 以商业文明和契约精神为主。

1 美国对中国礼节的误解

美国人认为中国人的礼节繁多。而中国人认为这是在人际交往中应该遵循的基本礼节, 是实现成功交际和维持社会和谐的重要手段。中国人在和他人沟通时喜欢谦逊对自己而尊重他人, 喜欢用尊称, 用委婉语, 以达到愉快交际的效果, 体现出中国人的礼貌。然而正是中华民族独特的礼貌现象让一些美国人无法理解, 美国人和中国人沟通时不能真正了解对方说话的意图和内涵, 这在中美商务沟通中无时无刻不在影响着双方的互信和合作。这种误解可以从中国的中庸之道和集体主义文化来分析。

1.1 中国的中庸之道

中庸之道是儒家文化的核心思想, 两千多年来对中国人的立身处世风格产生了深刻地影响。中庸之道强调的是和谐、和气、互相谅解、互相关心、互不损害, 是典型的中国特色思维模式, 是中华民族的传统美德, 对构建社会主义和谐社会具有重要作用。中国人受中庸之道的熏陶, 已形成了自己的性格特征, 由于中庸之道体现的是折中调和的处事态度, 所以中国人在处理复杂的人际关系时, 以和为贵, 避免直接冲突, 多是以委婉的方式表达自己的不同观点。此外, 在中国, “面子”理论在间接的言语交际活动中是十分重要的。人们在谈话中更加关注的是说话双方的面子和谈话感受, 所以中国人在交际过

程中习惯于礼貌地、温和地表达出自己的个人情感, 尽量不使对方感到尴尬和不适^[2]。在商务沟通中, 如果中国的商务工作者与美国的商务工作者确实存在意见不一致的地方, 中方会以对外贸易获利和长期稳定的合作为目的, 暂时强调相同的观念, 先树立良好的企业形象, 体现合作的诚意, 给贸易双方创造一个友好的合作氛围, 以待日后顺利地解决异议。而美国人则倾向于以直截了当的方式表达自己的观点和看法。他们往往会想一次性地解决所有问题, 为日后的顺利合作扫清障碍。这种交际方式与中国人的商务沟通模式相矛盾的。因此, 在商务活动中, 中国人的表达风格让美国人难以理解和接受, 进而被认为是没有诚意的。而中国人则认为直截了当、直言不讳地表达方式是一种不尊重人的行为, 会使对方丢面子。

1.2 中国的集体主义文化

中国深受儒家学说的影响, 是典型的集体主义文化国家。儒家思想以“仁”和“礼”为中心, “仁”讲述如何处理人际关系, 它强调在人际交往中对他人的尊重和友爱。而“礼”则界定人与人之间行为的标尺和规范。“礼”是指礼仪和礼貌, 是一种道德规范。礼在人的交往中体现的是其乐融融的和谐。受其影响, 中国人讲究“关系”与合作, 中国人在商务沟通中很讲究礼仪, 尊重对方的观点, 表现出友好的合作意识, 给对方留下好印象, 以便能与外商长期合作、互惠互利, 因此中国人在商务谈判中关注的是和谐的整体, 更倾向于培养与美方友好的关系。此外, 中国人的集体主义文化始终把集体的利益放在个人利益至上, 这对商务沟通的影响极大。尤其是在国家企业中, 中国人通常不计较个人的得失, 以企业利益为重。如果企业遇到问题, 中国企业工作者会召开会议商讨解决问题的办法, 充分发挥集体的价值。然而美国文化是典型的个人主义文化, 强调的是自由和平等。不少美国人认为个人可以通

作者简介: 孙莉(1985.10-)女, 汉族, 河南南阳人, 博士, 讲师, 研究方向: 英语语言文化、商务英语。

过自己的不懈努力和奋斗获得成功,美国的西进运动正是这种个人主义思想的体现,激励着个人主义的发展。因此在商务活动中,美国人充分发挥个人的能动性,强调个人的目的和意志,极力表达自己的观点,不在意他人的评价,喜欢独立开展工作。其次,美国的商务工作者往往以追求自己的个人价值最大化为目标,当企业遇到问题不能解决时,美国的企业工作者往往会争取用自己的能力解决问题,充分展示自己的才能,这使得他们具有很强的奋斗意识和竞争意识,具有处理各类日常事务和突发事件的能力。最后,美国人很看重理性和逻辑,会依据谈判中的实际情况积极灵活地改变自己的立场^[3]。他们不重视长久的人际关系而寻求建立短暂的商业关系。因此在商务沟通中,美方更加注重发表自己的观点和追求实际的内容,而中方更注重形式和关系。

2 美国对中国时间观念的误解

美国人认为中国人缺乏时间观念,这种误解可以反映在很多方面。首先,美国人认为时间就是金钱,见面喜欢问“*How do you do?*”(最近怎么样呀?)中国人见面喜欢问“吃饭了吗?”,显然是把“吃”放在了生活的首位,而忽视了时间的重要性。中国人也习惯用诸如“慢走”、“慢用”、“慢工出细活”等寒暄语和言语。其次,美国人认为中国人的时间单位很模糊,比如中国的计时单位为“季度”、“上旬”、“下旬”、“一杯茶的时间”等。所以美国人认为中国人工作效率低,习惯拖延时间,一个人一天就能完成的工作,中国人经常两三个人一起干还得拖延几天时间。美国人往往以为这是中国人特有的惰性和不珍惜时间。最后,根据文化维度理论,中国属于高语境国家,通常持有多元时间观念。在谈判开始时,他们的时间安排得宽裕,目的是要进行社交活动,进行各种信息反馈,掌握谈判之外的各种相关信息,做整体掌握。他们通常也会给对方预留一些时间,并认为这是一种体贴或尊重。多元时间观的安排令单一性时间观的美国人不适,因为美国商人会把会议安排得紧凑,一项活动的延迟,将影响其他活动的宝贵时间^[4]。因此,在商务谈判中会引起美国商务工作者的不满,造成谈判困难,很难达成一致意见。这种误解可以从中国重农业和重历史的文化特点来分析。

2.1 重农

中国经历了两千多年的以农业生产为基础的封建社会,占中国人口绝大多数的劳动人民过着“日出而作,日落而息”的生活,人们的劳动作业都是随着四季的更替、耕种的时节、作物生长的自然规律来安排的。因此他们不需要准确的时间进行农业生产,只要掌握好节气即可。中国的二十四节气体现了“天人合一”的思想,中国人根据大自然的规律来生活和劳作,因此中国人的生活节奏较慢。受农耕文明的影响,中国人将时

间看成循环往复的。中国人更加注重的是人际关系,在处理事情时关注与之打交道的人、关注人情,而不在于交流时间的长短,对时间的安排也比较随意。因此中国人的时间观念不强,在人际交往活动中注重的不是遵守某个约定的时间,而是参与的人和交际活动的结果。而美国是商业文明的典型代表。美国人的工作和生活节奏极快、信守时间,信奉“时间就是金钱”的观念。因而在商务谈判中都很注意准时。美国人倾向于按照时间的顺序来安排工作,严格遵守工作时间安排,有工作计划,在一个时间段专注做一件事,注重工作效率。美国人在交际活动中关注的是时间进度,而不是事情的现实情况或与之打交道的人的需要。因此,如果在商务谈判中中国的谈判人员拖延时间,超出了美国谈判人员规定的最后期限,谈判很可能破裂。

2.2 重历史

中国是一个有着五千多年文明历史的国家。悠久的历史沉淀使中国人在时间取向上更加倾向于过去。人们对过去常常怀有强烈的崇敬感,正如中国古语所说,“前事之不忘,后事之师”、“以史为镜,可以知兴替”,提醒人们记住过去的教训,以作后来的借鉴。而对未来的关注较弱,因为未来往往是不确定的、难以把握的。中国人也有崇拜祖先的传统,说话做事喜欢引经据典、追根溯源。中国人过去取向的时间观念也体现在对老年人的尊敬方面,比如中国古语所说“老吾老,以及人之老”,以及中国俗语所说“不听老人言,吃亏在眼前”,因为中国人认为老人拥有丰富的人生经验,是智慧、尊严和权威的象征,所以在为人处世方面习惯听取老人的意见。此外,统一与稳定是中国历朝历代的头等大事和社会发展的保证,中国百姓中“从一而终”“厚古薄今”“祖宗之法不可变”等观念也都是不思变革和过去取向的体现。而美国是一个只有两百多年历史的国家,所以美国文化极少回顾过去,美国人倾向于未来的时间取向,认为未来可以驾驭,现在所发生的一切都是为更美好的未来做准备。因此在美国,“人人机会均等,只要经过努力奋斗就能获得更好的生活”的理念深入人心。受这种未来时间取向的影响,美国人思维活跃,很少循规蹈矩和崇拜祖宗,不把年龄和经验作为受人尊敬的资本。受这种未来时间取向的影响,美国人往往喜欢变化,生活节奏较快、工作效率高。因此在中美商务沟通中,缺乏时间观念、办事效率低的中国人让美方的商务工作者感到十分不适应,会对谈判失去耐心,严重影响中美双方的沟通和合作。

3 美国对中国诚信的误解

美国人误以为中国人缺乏诚信的表现主要体现在以下几个方面。第一,中国人喜欢间接地表达自己的观点,说话时有所顾虑、疑心重,说话时不谈论实质内容,甚至不表达自己的真

实观点。比如在人际交往中,就算内心很生气也不显露在脸上,反而会讲一些客套话,为的是维持良好的人际关系。第二,中国人说话一般都有言外之意,如果在商务沟通中,中国人不把自己实际想要得到的东西直接表达出来,而是希望美方去体会,这会让美方商务工作者很烦恼,与美国人开诚布公的性格相差甚大,会造成不愉快的商务沟通和阻碍合作的顺利进行。第三,美国人认为中国人做生意不诚信,尤其是在债务方面,嘴上答应却实际不做,这一点也和中国人缺乏时间观念相关。因此在中美商务贸易中,美国人一定要和中国人签合同来确保自己的合法权益的实现。第四,美国人认为中国人的不诚实还体现在喜欢牟取私利。美国人眼中的中国人“说话间接”“言外之意”“表里不一”“牟取私利”这些缺乏诚信的表现都和中国两千年的封建社会制度和道德规范密切相关。这种误解可以从中国封建等级制度和礼制文化特点来分析。

3.1 等级文化

中国曾经是个有着严格等级制度的国家。人们采用间接和委婉的说话方式,以避免给自己带来不必要的麻烦。因此,不同社会背景影响下的中美商务沟通难免会出现误解和异议。

3.2 礼制文化

古代社会用于规范人和国家之间关系的方式是一种自上而下的、纵向的、稳定的“礼”制文化,儒家强调“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”指的是人的视、听、言、动都要受“礼”的约束,只有合乎“礼”的才能做,不合于“礼”的不能做,因此“礼”具有约束人的行为的功能,也是一种严格的行为规范和道德规范。“说话间接”在某种程度上体现了中国的文雅和求同的礼貌原则。中国人说话讲求文雅,尽量使用委婉的说法,避免过于直截了当,以免伤害听话人的面子,引起交际的不愉快。中国人也遵循求同准则,说话时尽量满足听者的欲望,尽力求得与听者谈话的一致性。当双方有不同意见时,也不会直接说出其意见,也给对方留足面子。因此中国人在人际交往中为了达到交际目的,往往会为了听者的面子和双方的友好而采用间接的礼貌用语。比如:间接地指出他人的错误;间接地表达拒绝;间接地批评等。由此可见,中国是用“礼”来规范民众的行为。而美国人的人际交往行为规范是建立在契约社会的基础上,他们认为人生而平等,应该享有同等的权利,有选择缔约的自由,人们应该通过谈判形式达成共同的意愿,在商品贸易中应该守信和守法,因此美国人的人际交往的突出特点就是公平、恪守规则和信用。当遇到人际矛盾时,美国人会采取“事理”的是非判断,注意时间本身,“对事不对人”。但是这与中国人的处事原则是有矛盾的。中国

人爱“面子”和爱“关系”,为了保持长久的人际关系,有问题而不直接表达,怕伤害对方的面子,这势必会对中美商务沟通造成一定的障碍。

4 商务沟通建议

4.1 美国对中国历史文化进行了解

中国是一个具有5000年历史的文明大国,中国文化源远流长、纷繁。美国人与中国人交流时难免会因不了解中国的历史文化而对中国人的交际言行感到迷惑不解,甚至产生误解。因此,在商务谈判中,美方商务工作者应该在谈判前对中国的礼制文化、集体文化、中庸之道、农业文化等历史有一个比较全面地了解,然后再了解中方商务工作者的谈判意图和真实的意见,这样可以避免中美商务沟通中的文化冲突,及时有效地解决谈判问题,更好地达到交际目的,促进双方长期友好地合作。

4.2 中国自身的发展变化

在全球化背景的今天,中国人的人际关系也在发生着变化。进入21世纪以来,人类生活在一个无所不在的商品社会中,中国按照全面实现社会主义现代化的要求来塑造自己的交往行为,使得自己的交往也具有了浓厚的新时代色彩,这一点正在成为人们社会交往的重要动机和追求。为了参与国际市场竞争,中国人的人际交往还会出现更加符合文化发展规律的改变,也必将更容易与国际社会形成沟通合作,从而促进中国和世界的经济贸易发展,造福各国人民。

5 结语

在经济全球化的大背景下,中国与美国的商务沟通会越来越频繁。中国和美国的文化背景不同,双方的沟通必然会产生差异和障碍,这些是正常的。因此,美国商务工作者应该意识到文化差异对商务沟通的影响,充分了解中国,了解中国文化,了解中国的文化特点和经济发展现状以及发展趋势,正视中国在世界贸易舞台上发挥的重要作用这一事实并抱以健康心态。

参考文献

- [1] 蔡晨怡,戴昊奇.浅谈国际商务沟通的重要性及技巧[J].中国市场,2019,(31):133-134,174.
- [2] 张静,岳福新.高低语境文化视角下中美言语交际风格的对比研究[J].边疆经济与文化,2018,(10):102-105.
- [3] 谢楚楚.国际商务谈判中的跨文化障碍及应对策略[J].现代营销(经营版),2020,(3):40-42.
- [4] 王家洋,李琦.国际商务谈判的中西文化交流分析[J].产业与科技论坛,2020,19(19):79-82.